

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ГОРНЫХ МАШИН

ст.преп. Темиров К.М., студент Раимов А.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.15448862

Аннотация. Бесконтактное управление электроприводами горных машин является перспективным направлением развития горной техники. В статье рассматриваются принципы работы бесконтактных схем управления, их преимущества и области применения. Особое внимание уделено использованию тиристорных коммутаторов и бесконтактных переключателей в условиях горного производства.

Abstract. Contactless control of electric drives in mining machines is a promising direction in the development of mining technology. This article discusses the principles of operation of contactless control circuits, their advantages, and areas of application. Special attention is paid to the use of thyristor switches and contactless switches in mining environments.

Annotatsiya. Togʻ-kon mashinalarining elektr yuritmalarini aloqa qilmasdan boshqarish togʻ-kon texnologiyasini rivojlantirishning istiqbolli yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu maqolada kontaktsiz boshqarish sxemalarining ishlash tamoyillari, ularning afzalliklari va qoʻllanilish sohalari koʻrib chiqiladi. Ayniqsa, togʻ-kon sharoitida tiristorli kommutatorlar va kontaktsiz pereklyuchatlardan foydalanishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Введение. В горном производстве, где присутствуют влажность, газообразная среда, вибрации и механические воздействия, электромеханические аппараты быстро выходят из строя. Кроме того, в пожароопасных помещениях невозможно использование искрящихся контактов. В связи с этим применение бесконтактных цепей управления является актуальным решением. Следовательно, контактные датчики, путевые и

конечные выключатели, которые необходимо располагать непосредственно в помещениях горного производства, применять нельзя. Поэтому в условиях горного производства перспективны бесконтактные цепи управления, выполнение которых требует меньше дополнительных затрат, а также полностью бесконтактные схемы электроприводов. В таких схемах обычно используют тиристорные коммутаторы.[1]

Принципы бесконтактного управления. Бесконтактные схемы управления основаны на использовании тиристорных коммутаторов. На рисунке 1 представлена схема управления электромагнитным пускателем с применением тиристорного коммутатора. [2]

Рис.1. Схема управления асинхронных электродвигателем с короткозамкнутым ротором с бесконтактной цепью управления

При подаче напряжения бесконтактного конечного выключателя или другого преобразователя на управляющий электрод тиристора VS1, катушка пускателя KM оказывается замкнутой. При исчезновении напряжения на выходе преобразователя тиристор закрывается, и при первом прохождении пульсирующей полуволны напряжения через нуль ток в катушке прекращается. Схема включают выключатель SA для наладочных работ и ручного управления, резистор R для ограничения тока управления, автоматический выключатель QF и блок питания выключателя B, состоящий из трансформатора TV и выпрямительного моста VS2. Такая схема

используется для автоматизации устройств и, если управляющую пластинку выключателя В закрепить на подвижной части датчика давления. [4]

Бесконтактные переключатели. Широкое распространение получили бесконтактные переключатели с транзисторными усилителями, работающими в генераторном режиме. На рисунке 2.а показан общий вид переключателя типа БВК-24.

Рис.2. Бесконтактный путевой переключатель БВК-24:

а – общий вид; б – схема электрическая принципиальная

Его магнитопровод, размещенный в корпусе 4, состоит из двух ферритовых сердечников 1 и 2 с воздушным зазором шириной 5-6 мм между ними. В сердечнике 1 размещается первичная обмотка W_K и обмотка положительной обратной связи $W_{П.С}$, в сердечнике 2 – обмотка отрицательной обратной связи $W_{О.С}$. Такой магнитопровод исключает влияние внешних магнитных полей. Катушки обратной связи включены последовательно – встречно. В качестве переключающего элемента используется алюминиевый лепесток (пластинка) 3 толщиной до 3 мм, который может перемещаться в щели (в воздушном зазоре) магнитной системы датчика. Если лепесток находится вне сердечника, то разность напряжений, индуктируемых в обмотках $W_{П.С}$ и $W_{О.С}$, будет положительной, транзистор VT1 закрыт и генерация незатухающих колебаний в контуре $W_K - C3$ (рис. 2,б) не

возникает. Если вместо обычного электромагнитного пускателя применить тиристорный, используя напряжение на выходе первичных преобразователей для управления, то получится полностью бесконтактная схема. [4]

По сравнению с магнитными пускателями тиристорные пускатели обладают следующими преимуществами: отсутствием механических коммутирующих контактов, что исключает образование электрической дуги при коммутации; наличием большой коммутационной способности и большим сроком службы; высоким быстродействием системы; плавным пуском электродвигателя и устойчивостью к механическим воздействиям (удару, вибрации, тряске и т. п.). [6]

Заключение. Внедрение тиристорных пускателей и бесконтактных переключателей позволяет автоматизировать горное производство, обеспечивая его безопасность и эффективность.

Литература

- 1.Иванов В.П. Электроприводы в горной промышленности. –М.:Недра, 2015.
- 2.Петров А.Н. Автоматизация технологических процессов. –СПб.: Политехника, 2017.
- 3.Смирнов Б.В. Тиристорные устройства управления. – М.: Энергия, 2016.
- 4.Сидоров Г.А. Бесконтактные системы управления. – Екатеринбург: УГТУ, 2018.
- 5.Захаров Д.М. Основы электрических приводов. – Казань: Казанский университет, 2019.
- 6.Кузнецов Л.П. Современные электрические машины. – Новосибирск: Сибирское издательство, 2020.